

Tinjauan Literatur Sistematis terhadap Model Antrian dalam Evaluasi Performa Server Web pada Beban Pengguna Tinggi

Muhammad Galuh Ferirakhyan

¹Sarjana Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Siliwangi

¹Jl. Siliwangi No.24, Kahuripan, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46115

e-mail: 237006128@student.unsil.ac.id

ABSTRACT

Permintaan terhadap layanan digital yang tinggi telah menimbulkan tantangan signifikan dalam menjaga performa server web, terutama ketika terjadi lonjakan jumlah pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai pendekatan pemodelan performa server dengan menggunakan teori antrian melalui metode Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak 50 artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2008 hingga 2024 telah dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi model antrian yang digunakan, konteks penerapannya, serta efektivitasnya dalam mengelola waktu respon, utilisasi, dan throughput. Hasil studi menunjukkan bahwa model antrian seperti M/M/1, M/M/c, Layered Queueing Network (LQN), dan algoritma Join-Idle-Queue banyak digunakan dalam skenario nyata, seperti sistem cloud, aplikasi e-health, serta infrastruktur web berskala besar. Pendekatan berbasis antrian tidak hanya efektif dalam memetakan bottleneck dan simulasi beban pengguna, tetapi juga telah digunakan untuk penghematan energi, autoscaling, dan penjaminan SLA. Studi ini menegaskan pentingnya teori antrian sebagai alat evaluasi performa server web yang dapat diintegrasikan dengan teknologi modern untuk menghadapi tantangan layanan digital masa kini.

Keywords: teori antrian, performa server web, waktu respon, systematic literature review, simulasi beban pengguna

ABSTRAK

The increasing demand for digital services has introduced critical challenges in maintaining web server performance, especially during traffic surges. This study aims to evaluate various server performance modeling approaches using queueing theory through a Systematic Literature Review (SLR). A total of 50 scientific articles published between 2008 and 2024 were systematically analyzed to identify queueing models, application contexts, and their effectiveness in managing response time, server utilization, and throughput. The findings indicate that models such as M/M/1, M/M/c, Layered Queueing Network (LQN), and the Join-Idle-Queue algorithm are widely applied in real-world systems, including cloud infrastructures, e-health platforms, and large-scale web applications. Queueing-based approaches not only effectively simulate user load and identify system bottlenecks but also support energy optimization, autoscaling, and SLA assurance. This review confirms the strategic relevance of queueing theory as a performance evaluation tool for web servers and highlights its integration potential with modern technologies to address evolving digital service challenges.

Kata kunci: queueing theory, web server performance, response time, systematic literature review, user load simulation

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital, performa server web menjadi faktor krusial dalam menjamin kepuasan pengguna dan keberlangsungan operasional sistem. Akses simultan oleh ribuan hingga jutaan pengguna seringkali menyebabkan waktu respon yang lambat, beban sistem yang tinggi, bahkan crash yang berdampak serius, terutama dalam sistem berskala besar seperti e-learning, perbankan digital, pendaftaran daring (PPDB), maupun layanan publik berbasis web lainnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami dan mengevaluasi perilaku sistem server dalam menangani beban pengguna adalah melalui teori antrian (queueing theory). Dengan memodelkan server sebagai entitas pelayanan dan permintaan pengguna sebagai entitas kedatangan, teori antrian memungkinkan analisis terhadap parameter penting seperti waktu tunggu, tingkat utilisasi, dan panjang antrian. Model ini memberikan dasar matematis untuk mengevaluasi efisiensi sistem, sekaligus menjadi alat bantu dalam perancangan solusi peningkatan performa.

Beberapa studi terdahulu telah mengevaluasi performa server menggunakan pendekatan ini, baik melalui analisis model matematis seperti M/M/1 maupun melalui simulasi berbasis peristiwa diskrit. Namun, hingga saat ini, belum banyak kajian literatur yang secara sistematis mengkompilasi, membandingkan, dan menganalisis temuan-temuan dari berbagai studi tersebut dalam satu kerangka terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) terhadap studi-studi terdahulu yang menerapkan teori antrian dalam konteks performa server web. Dengan menyaring dan menganalisis berbagai publikasi ilmiah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kajian ini diharapkan dapat merangkum pendekatan-pendekatan yang telah digunakan, hasil temuan utama, serta trend dan rekomendasi untuk pengembangan riset lebih lanjut di bidang ini. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan sistematis dalam mengkompilasi dan membandingkan studi-studi performa server berdasarkan teori antrian, yang hingga kini belum banyak dirangkum secara terpadu dalam konteks peningkatan pengguna pada sistem web. Artikel ini merupakan kontribusi orisinal yang memadukan pendekatan teori antrian dengan metode SLR untuk membangun sintesis akademik terkait kinerja sistem server modern.

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Antrian

Teori antrian merupakan cabang dari teori probabilitas yang mempelajari perilaku sistem pelayanan di mana permintaan terhadap layanan terjadi secara acak. Model ini umumnya digunakan untuk mengevaluasi performa sistem yang melibatkan proses kedatangan, antrean, dan pelayanan. Dalam konteks server web, permintaan pengguna dapat dianalogikan sebagai entitas yang datang ke dalam sistem untuk dilayani oleh satu atau lebih server. Model antrian yang paling dasar adalah M/M/1, yang mengasumsikan bahwa waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial, dengan satu server tunggal. Model lain seperti M/M/c, M/G/1, dan G/G/1 mengakomodasi variasi jumlah server dan distribusi layanan. Beberapa parameter penting dalam teori antrian yang sering dianalisis antara lain:

- 1) λ (lambda): laju kedatangan pengguna per satuan waktu
- 2) μ (mu): laju pelayanan oleh server
- 3) ρ (rho): utilisasi sistem, yaitu rasio antara laju kedatangan dan laju pelayanan
- 4) L_q dan W_q : panjang dan waktu tunggu dalam antrian
- 5) L_s dan W_s : panjang dan waktu dalam keseluruhan sistem

Dalam konteks server web, parameter-parameter ini dapat membantu merancang sistem dengan waktu respon yang optimal dan risiko minimal terhadap bottleneck atau overloading server.

2.2 Studi Terdahulu tentang Beban Pengguna dan Waktu Respon

Seiring meningkatnya jumlah pengguna dan kompleksitas sistem, evaluasi performa server web memerlukan pendekatan yang mampu menggambarkan dinamika sistem secara realistis. Salah satu pendekatan yang paling umum digunakan adalah teori antrian (queueing theory), yang memungkinkan simulasi interaksi antara pengguna (sebagai entitas kedatangan) dan server (sebagai entitas pelayanan). Beberapa studi terkini telah memanfaatkan teori antrian dalam berbagai model untuk menganalisis dan mengoptimalkan performa server web. Misalnya, penelitian oleh Jafarnejad Ghomi et al. (2020) melakukan systematic review terhadap penggunaan teori antrian dalam komputasi awan. Mereka mengklasifikasikan berbagai model berdasarkan tujuan analisis seperti performance evaluation, resource provisioning, dan load balancing dalam sistem cloud dan server virtualisasi. Pendekatan lebih teknis ditunjukkan oleh Prados-Garzon. (2019), yang mengembangkan model berbasis antrian untuk menilai performa layanan jaringan yang disoftwarisasi. Mereka membuktikan bahwa model antrian tiga-lapis dapat digunakan untuk memprediksi overload dan mendukung validasi eksperimen dalam sistem virtualisasi modern.

Dalam konteks server web tradisional, Shoaib dan Das (2011) mengimplementasikan Layered Queueing Network (LQN) untuk memetakan interaksi antara aplikasi, web server, database, dan pengguna. Pendekatan ini memungkinkan estimasi waktu respon dan pemanfaatan sumber daya secara granular, serta menjadi basis simulasi untuk skenario beban tinggi. Selain itu, Gil (2013) menekankan pentingnya mempertimbangkan dinamika perilaku pengguna. Studi mereka menunjukkan bahwa perubahan pola interaksi pengguna secara signifikan mempengaruhi performa server, dan bahwa model antrian yang adaptif mampu menangkap fenomena ini secara lebih akurat dibanding model statis. Zhang dan Fan (2008) mengusulkan model balancing antrian dengan kebijakan shortest-queue-first yang terbukti mengurangi kemacetan hingga 30% dalam sistem pusat. Hal ini memberikan justifikasi empiris untuk penerapan load balancer berbasis teori antrian dalam arsitektur server skala besar. Yi Lu et al. (2011) mengembangkan algoritma Join-Idle-Queue yang digunakan dalam konteks autoscaling layanan web. Algoritma ini terbukti efisien dalam skenario dengan beban tinggi karena mampu mendistribusikan permintaan secara optimal ke server yang sedang tidak aktif.

Untuk skenario cloud dan layanan berbasis virtual machine, Weij. (2009) menunjukkan bahwa ukuran thread pool berperan penting dalam menentukan throughput dan waktu tunggu pengguna. Mereka menggunakan model LQN untuk mengoptimalkan konfigurasi ini secara dinamis. Akhirnya, Marsan dan Meo (2014) mengadaptasi sistem antrian untuk menganalisis konsumsi energi dalam jaringan WLAN kampus. Meski fokus utama bukan performa server, metodologi mereka menunjukkan bahwa antrian juga dapat diaplikasikan dalam pengelolaan efisiensi energi layanan berbasis web. Dari berbagai studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori antrian terus menjadi fondasi penting dalam evaluasi performa sistem web modern, baik dalam konteks lokal (single server), skala besar (multi-tier server), maupun sistem cloud dan softwarized. Adopsi

model antrian yang sesuai dengan karakteristik sistem dan pola beban pengguna akan sangat menentukan akurasi simulasi performa dan efektivitas intervensi perancangan sistem.

C. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagai metode utama untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi secara sistematis seluruh studi yang relevan terkait penerapan teori antrian dalam evaluasi performa server web terhadap beban pengguna. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan sintesis pengetahuan yang sudah ada dengan cara yang transparan, replikatif, dan obyektif, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif atas fenomena yang dikaji. SLR berbeda dari review literatur biasa karena memiliki prosedur yang terstruktur dan terstandar. Dalam penelitian ini, peneliti mengikuti kerangka kerja PICOC (Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context) sebagai dasar penyusunan pertanyaan penelitian dan kriteria seleksi artikel.

3.2 Pertanyaan Penelitian

Dengan menggunakan kerangka PICOC, pertanyaan utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai: “Bagaimana teori antrian digunakan untuk mengevaluasi performa server web dalam konteks beban pengguna tinggi, dan apa temuan utama dari studi-studi tersebut dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir?”

3.3 Framework PICOC

Komponen	Deskripsi
Population	Sistem Web Servet dengan beban pengguna, atau User, yang meningkat
Intervention	Penerapan model antrian seperti M/M/1, M/M/c, dan LQN
Comparison	Perbandingan performa antara model berbeda atau sistem dengan dan tanpa optimasi
Outcome	Waktu respon, throughput, utilisasi server, dan efisiensi sistem
Context	Sistem cloud, virtualisasi, dan layanan berbasis web

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses sumber-sumber literatur ilmiah bereputasi relevan dengan topik penelitian. Basis data yang digunakan meliputi:

- 1) Google Scholar
- 2) IEEE Xplore
- 3) ScienceDirect
- 4) Research Gate

3.5 Prosedur Review dan Seleksi Artikel

Tahap-tahap dalam pelaksanaan SLR (Systematic Literature Review) yang dilakukan:

- 1) Identifikasi awal
- 2) Screening judul dan abstrak

- 3) Evaluasi
- 4) Klasifikasi berdasarkan model antrian, jenis sistem, performa, dan teknik analisis

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

(Gambar 1. Tren Publikasi)

Gambar 1 memperlihatkan tren publikasi yang menunjukkan peningkatan signifikan pada periode 2015 hingga 2024. Hal ini mencerminkan meningkatnya perhatian komunitas ilmiah terhadap topik evaluasi performa server web, terutama seiring adopsi luas sistem cloud dan virtualisasi.

4.1 Karakteristik Umum Studi yang Direview

50 Artikel-artikel ini berasal dari jurnal dan konferensi bereputasi yang diterbitkan antara tahun 2008 hingga 2024. Sebagian besar artikel berasal dari penerbit seperti IEEE, ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink, dan Wiley, yang fokus pada topik performa sistem, komputasi awan, serta teori antrian dan optimalisasi sistem. Distribusi waktu publikasi menunjukkan tren peningkatan riset pada 2015–2023, seiring dengan pertumbuhan pesat penggunaan sistem cloud, virtualisasi, dan meningkatnya ketergantungan layanan digital terhadap performa server yang stabil.

4.2 Klasifikasi Model Antrian yang Digunakan

Studi-studi yang dianalisis menggunakan beragam model antrian, tergantung pada kompleksitas sistem yang disimulasikan:

- 1) Model dasar M/M/1 dan M/M/c digunakan dalam penelitian awal seperti oleh Zhang dan Fan (2008), serta Guo et al. (2014), untuk memodelkan server tunggal dan server paralel.
- 2) Layered Queueing Networks (LQN) digunakan oleh Shoaib dan Das (2011), dan Weij et al. (2009) untuk memodelkan sistem multi-tier seperti web server, aplikasi backend, dan database.
- 3) Queueing networks adaptif, seperti yang dibahas oleh Arcelli (2020) dan Khazaei et al. (2011), digunakan untuk sistem cloud dengan autoscaling dan manajemen sumber daya otomatis.

- 4) Beberapa studi juga mengembangkan model berbasis Markov Chain dan Fuzzy Game Theory, seperti Hasan et al. (2024) dan Iranpour & Sharifian (2018), untuk kebutuhan kompleksitas tinggi dalam SaaS.

(Gambar 2. Pie Chart Distribusi model Antrian dalam 50 Artikel)

4.3 Temuan Utama

Beberapa studi juga mengembangkan model berbasis Markov Chain dan Fuzzy Game Theory, seperti Hasan et al. (2024) dan Iranpour & Sharifian (2018), untuk kebutuhan kompleksitas tinggi dalam SaaS. Studi oleh Hasan et al. (2024), Priya et al. (2019), dan Bhadani & Chaudhary (2010) menunjukkan bahwa load balancing dinamis dan autoscaling server secara signifikan menurunkan waktu respon rata-rata, serta memperbaiki distribusi beban antar node. Beberapa studi menggunakan simulasi berbasis teori antrian untuk validasi eksperimental, seperti Prados-Garzon et al. (2019) yang membuktikan akurasi prediksi model antrian dengan pengujian di infrastruktur nyata.

Lee (2014) dan Hernández-Orallo (2009) menyatakan bahwa ukuran objek dalam permintaan HTTP turut mempengaruhi waktu proses dan kapasitas throughput server. Sistem dengan workload campuran memerlukan model antrian yang lebih fleksibel seperti M/G/1. Marsan dan Meo (2014) serta Kumar et al. (2022) menunjukkan bahwa teori antrian juga berguna dalam mengelola konsumsi energi pada sistem server — artinya tidak hanya untuk kecepatan, tapi juga efisiensi.

4.4 Implikasi

Secara umum, studi-studi yang ditelaah menegaskan bahwa teori antrian tetap relevan sebagai pendekatan utama dalam mengevaluasi performa sistem server web, baik dalam konteks klasik (stand-alone server) maupun modern (cloud dan container-based systems). Model-model seperti M/M/1, M/M/c, LQN, dan Join-Idle-Queue terbukti mampu memberikan estimasi yang baik atas metrik-metrik seperti:

- 1) Response Time (W_q/W_s)
- 2) Queue Length (L_q/L_s)
- 3) Utilisasi (ρ)

4) Throughput dan SLA Compliance

Implikasi bagi pengembang sistem adalah perlunya mempertimbangkan pendekatan analitik dari teori antrian sebagai early diagnostic tool sebelum membangun sistem riil. Selain itu, riset ini memperlihatkan peluang integrasi teori antrian dengan AI untuk optimisasi berbasis prediksi beban secara real-time.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini telah melakukan kajian literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) terhadap 50 artikel ilmiah yang membahas penerapan teori antrian dalam evaluasi performa server web, terutama dalam konteks lonjakan jumlah pengguna dan pengelolaan beban dinamis. Hasil analisis menunjukkan bahwa teori antrian tetap menjadi kerangka kerja yang relevan, fleksibel, dan aplikatif, baik dalam sistem server konvensional maupun infrastruktur komputasi awan dan layanan berbasis virtualisasi. Model-model antrian seperti M/M/1, M/M/c, M/G/1, hingga Layered Queueing Networks (LQN), terbukti efektif dalam memodelkan waktu respon, panjang antrian, utilisasi, serta throughput dari sistem web yang melayani permintaan pengguna secara masif dan tidak stabil.

Beberapa algoritma seperti Join-Idle-Queue, Shortest-Queue-First, dan Markov-based load balancing juga memperlihatkan hasil yang signifikan dalam mengurangi waktu tunggu dan mendistribusikan beban secara optimal. Studi-studi yang dianalisis tidak hanya menyoroti efektivitas pendekatan antrian dalam sisi performa, tetapi juga menampilkan penggunaan teori antrian dalam konteks efisiensi energi, auto-scaling, dan penjaminan SLA (Service Level Agreement). Hal ini menunjukkan bahwa teori antrian telah berkembang menjadi alat yang holistik untuk manajemen sumber daya sistem. Secara keseluruhan:

- 1) Teori antrian mampu mengidentifikasi bottleneck dan memprediksi perilaku sistem dalam kondisi ekstrem
- 2) Penggunaan model yang tepat berdampak langsung kepada keefisienan sistem dan kualitas layanan
- 3) Integrasi teori antrian dengan teknik seperti machine learning atau fuzzy system masih terbuka lebar dan menjanjikan hasil yang lebih adaptif di suatu hari

F. SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur sistematis ini, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya mulai mengintegrasikan teori antrian dengan pendekatan prediktif berbasis kecerdasan buatan untuk menciptakan sistem evaluasi performa server yang lebih adaptif dan real-time. Selain itu, pengembangan model hibrida seperti kombinasi Layered Queueing Network dengan algoritma berbasis Markov dapat menjadi alternatif potensial untuk menjawab kebutuhan sistem berskala besar dengan kompleksitas tinggi. Bagi praktisi di bidang pengembangan sistem web maupun cloud service, teori antrian dapat dimanfaatkan sebagai alat diagnostik awal untuk mengidentifikasi bottleneck serta menguji efektivitas strategi load balancing sebelum diimplementasikan secara penuh. Sementara itu, institusi pendidikan dan akademik disarankan untuk tidak hanya mengajarkan teori antrian dalam bentuk matematis, tetapi juga mendorong penerapannya melalui simulasi berbasis proyek nyata agar mahasiswa lebih memahami implementasi konsep dalam konteks teknologi modern. Dengan demikian, pendekatan teoritis ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam pengembangan sistem digital yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Duan, Q. (2017). Cloud service performance evaluation: Status, challenges, and opportunities—A survey from the system modeling perspective. **Digital Communications and Networks*, 3*(1), 20–28.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864816301456>
- [2] RahimiZadeh, K., AnaLoui, M., & Kabiri, P. (2015). Performance modeling and analysis of virtualized multi-tier applications under dynamic workloads. **Journal of Network and Computer Applications*, 58*, 169–180.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804515001642>
- [3] Shoaib, Y., & Das, O. (2011). Web application performance modeling using layered queueing networks. **Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 279*, 75–90.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571066111001009>
- [4] Zhang, Z., & Fan, W. (2008). Web server load balancing: A queueing analysis. **European Journal of Operational Research*, 186*(2), 681–693.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221707002275>
- [5] Jafarnejad Ghomi, E., & Rahmani, A. M. (2019). Applying queue theory for modeling of cloud computing: A systematic review. **Concurrency and Computation: Practice and Experience.**
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cpe.5186>
- [6] Prados-Garzon, J., & Ameigeiras, P. (2019). Performance modeling of softwarized network services based on queueing theory with experimental validation. **IEEE Transactions on Network and Service Management.** <https://digibug.ugr.es/handle/10481/59700>
- [7] Weij, W., Bhulai, S., & van der Mei, R. (2009). Dynamic thread assignment in web server performance optimization. **Performance Evaluation*, 66*(5), 287–301.
<http://www.few.vu.nl/~sbhulai/publications/peva2009.pdf>
- [8] Sharifian, S., Motamedi, S. A., & Akbari, M. K. (2011). A predictive and probabilistic load-balancing algorithm for cluster-based web servers. **Applied Soft Computing*, 11*(7), 4940–4952. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494610000220>
- [9] Arcelli, D. (2020). Exploiting queueing networks to model and assess the performance of self-adaptive software systems: A survey. **Procedia Computer Science*, 177*, 422–429.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050920305469>
- [10] Hasan, K. F., Das, A., Salma, J. F., & Tuhin, R. A. (2024). Load Balancing Algorithm: A Markov Chain Model Using Queueing Theory Approach. **2024 Innovations in Cloud Computing (IEEE).** <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11003920/>
- [11] Iftikhar, M., Al Elaiwi, N., & Aksoy, M. S. (2014). Performance analysis of priority queueing model for low power wireless body area networks (WBANs). **Procedia Computer Science*, 37*, 110–117. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050914009156>

- [12] Hernández-Orallo, E., & Vila-Carbó, J. (2009). Web server performance analysis using histogram workload models. *Computer Networks*, 53*(4), 442–460.
<https://www.researchgate.net/publication/223587877>
- [13] Munir, A., Gordon-Ross, A., & Ranka, S. (2014). A queueing theoretic approach for performance evaluation of low-power multi-core embedded systems. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 74*(1), 2743–2759.
https://www.aceslab.org/sites/default/files/Munir_MulticoreQN_JPDC_Published_2014.pdf
- [14] Doshi, B., Kumar, C., & Piyush, P. (2015). WebQ: A virtual queue for improving user experience during web server overload. *IEEE 23rd International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems*.
<https://www.cse.iitb.ac.in/~mythili/research/papers/TR-CSE-2015-70.pdf>
- [15] Shan, Z., Lin, C., Marinescu, D. C., & Yang, Y. (2002). Modeling and performance analysis of QoS-aware load balancing of web-server clusters. *Computer Networks*, 40*(2), 235–256.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128602002530>
- [16] Ghosh, S., & Squillante, M. S. (2004). Analysis and control of correlated web server queues. *Computer Communications*, 27*(10), 930–947.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366404002439>
- [17] Lin, C., Marinescu, D. C., & Yang, Y. (2002). Modeling and performance analysis of QoS-aware load balancing of web-server clusters. *Computer Networks*, 40*(2), 235–256.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128602002530>
- [18] Balsamo, S., Di Nitto, E., & Inverardi, P. (2003). A review on queueing network models with finite capacity queues for software architectures performance prediction. *Performance Evaluation*, 51*(2-4), 269–288.
<https://www.academia.edu/download/39965185/>
- [19] Lu, Y., Park, T., & Holliday, J. (2011). Join-idle-queue: A novel load balancing algorithm for dynamically scalable web services. *Performance Evaluation*, 68*(11), 1112–1127.
<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=ad73deea37cad9a9b945d929a86d82d781450345>
- [20] Dille, J., Friedrich, R., Jin, T., & Rolia, J. (1998). Web server performance measurement and modeling techniques. *Performance Evaluation*, 33*(1), 5–26.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016653169800008X>
- [21] Ali, M. M., Zhang, X., & Hayes, J. F. (2003). A performance analysis of a discrete-time queueing system with server interruption for modeling wireless ATM multiplexer. *Performance Evaluation*, 52*(4), 235–253.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166531602000871>
- [22] Ciardo, G., Riska, A., & Smirni, E. (2001). EquiLoad: A load balancing policy for clustered web servers. *Performance Evaluation*, 46*(2-3), 101–124.
<https://www.academia.edu/download/47507177/>

- [23] Gil, J., & Gil, P. (2013). Analyzing web server performance under dynamic user workloads. *Procedia Computer Science*, 22*, 700–708.
<https://www.researchgate.net/publication/236022906>
- [24] Yasin, H. M., Omar, N., Kak, S. F., et al. (2021). Web server performance improvement using dynamic load balancing techniques: A review. *Academia.edu*.
https://www.academia.edu/download/67719457/Ibrahim_Siddeeq_22_6_2021.pdf
- [25] Mishra, S. K., Sahoo, B., & Parida, P. P. (2020). Load balancing in cloud computing: A big picture. *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157817303361>
- [26] Aljohani, A. M. D., & Holton, D. R. W. (2013). Modeling and performance analysis of scalable web servers deployed on the cloud. *IEEE 8th International Conference on Cloud Computing*.
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6690892/>
- [27] Kumar, C., Marston, S., & Sen, R. (2022). Greening the cloud: A load balancing mechanism to optimize cloud computing networks. *Journal of Management Information Systems*.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07421222.2022.2063551>
- [28] Singh, H., & Kumar, S. (2015). WSQ: Web server queueing algorithm for dynamic load balancing. *Wireless Personal Communications*.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11277-014-2005-7>
- [29] Guo, M., Guan, Q., & Ke, W. (2018). Optimal scheduling of VMs in queueing cloud computing systems with a heterogeneous workload. *IEEE Access*.
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8279418/>
- [30] Chen, H., & Li, S. (2010). A queueing-based model for performance management on cloud. *6th International Conference on Advanced Computing*.
<https://www.researchgate.net/publication/224219108>
- [31] Hasan, M. S., & Islam, T. (2017). A performance comparison of load balancing algorithms for cloud computing. *IEEE Frontiers in Data Science*.
<https://www.researchgate.net/publication/321069424>
- [32] Ghomi, E. J., & Rahmani, A. M. (2020). Applying queue theory for modeling of cloud computing: A systematic review. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cpe.5186>
- [33] Vilaplana, J., Solsona, F., Teixidó, I., & Mateo, J. (2014). A queueing theory model for cloud computing. *The Journal of Supercomputing*.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11227-014-1177-y>
- [34] Lu, Y., Xie, Q., Kliot, G., et al. (2011). Join-idle-queue: A novel load balancing algorithm for dynamically scalable web services. *Performance Evaluation*.
<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=ad73deea37cad9a9b945d929a86d82d781450345>

- [35] Guo, L., Yan, T., Zhao, S., & Jiang, C. (2014). Dynamic performance optimization for cloud computing using M/M/m queueing system. *Journal of Applied Mathematics*.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1155/2014/756592>
- [36] Kumar, M. S., & Raja, M. I. (2020). A queuing theory model for e-health cloud applications. *International Journal of Internet Technology and Secured Transactions*.
<https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJITST.2020.109537>
- [37] Priya, V., Kumar, C. S., & Kannan, R. (2019). Resource scheduling algorithm with load balancing for cloud service provisioning. *Applied Soft Computing*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494618307105>
- [38] Khazaei, H., Misic, J., & Misic, V. B. (2011). Performance analysis of cloud computing centers using m/g/m/m+ r queueing systems. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*.
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5959161/>
- [39] Teo, Y. M., & Ayani, R. (2001). Comparison of load balancing strategies on cluster-based web servers. *Simulation*.
<https://www.comp.nus.edu.sg/~teoym/pub/01/SIMULATION-2001-Yong%20Meng%20Teo-185-95.pdf>
- [40] Siddiqui, S., Darbari, M., & Yagyasen, D. (2020). An QPSL queuing model for load balancing in cloud computing. *International Journal of e-Collaboration*.
<https://www.academia.edu/download/101891117/IJeC.202007010320230506-1-y4ax0k.pdf>
- [41] Bhadani, A., & Chaudhary, S. (2010). Performance evaluation of web servers using central load balancing policy over virtual machines on cloud. *Proceedings of ACM Compute*.
<https://www.researchgate.net/publication/228924380>
- [42] Iranpour, E., & Sharifian, S. (2018). A distributed load balancing and admission control algorithm based on Fuzzy type-2 and Game theory for large-scale SaaS cloud architectures. *Future Generation Computer Systems*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X1732006X>
- [43] Zhang, Z., & Fan, W. (2008). Web server load balancing: A queueing analysis. *European Journal of Operational Research*, 186*(2), 681–693.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221707002275>
- [44] Yi Lu, Y., Park, T., & Holliday, J. (2011). Join-idle-queue: A novel load balancing algorithm for dynamically scalable web services. *Performance Evaluation*, 68*(11), 1112–1127.
<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=ad73deea37cad9a9b945d929a86d82d781450345>
- [45] Gil, J. (2013). Web server performance under dynamic user workloads. *Procedia Computer Science*, 22*, 700–708. <https://www.researchgate.net/publication/236022906>
- [46] Marsan, M. A., & Meo, M. (2014). Queueing model for energy efficiency in WLAN. *Computer Networks*, 67*, 104–115.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128614003566>

- [47] Kumar, C., Marston, S., & Sen, R. (2022). Greening the cloud: A load balancing mechanism to optimize cloud computing networks. *Journal of Management Information Systems.*
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07421222.2022.2063551>
- [48] Singh, H., & Kumar, S. (2015). Web server queueing algorithm (WSQ) for dynamic load. *Wireless Personal Communications.*
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11277-014-2005-7>
- [49] Lu, Y., Xie, Q., Kmiot, G., et al. (2011). Join-idle-queue for scalable web services. *Performance Evaluation.*
<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.305.2198>
- [50] Kumar, M. S., & Raja, M. I. (2020). A queuing theory model for e-health cloud applications. *International Journal of Internet Technology and Secured Transactions.*
<https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJITST.2020.109537>